

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПЕНІТЕНЦІАРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ТА
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У
ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ**

**INTERDISCIPLINARY APPROACHES AND
PEDAGOGICAL SKILLS IN THE TRAINING OF
HIGHER EDUCATION STUDENTS AND STAFF
DEVELOPMENT**

*II Міжнародна
науково-практична конференція
28 березня 2025 року*

ЧЕРНІГІВ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПЕНІТЕНЦІАРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ, М. ЧЕРНІГІВ
(КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН)

**ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ)
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
НАПН УРАЇНИ**
**ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА
АКАДЕМІЯ»**
**ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ**
**ПЗВО «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА»**
**MILITARY CENTER OF SPORT TRAINING,
UNITED ARAB EMIRATES**
AKADEMIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНА
МАЙСТЕРНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ**

**INTERDISCIPLINARY APPROACHES AND PEDAGOGICAL
SKILLS IN THE TRAINING OF HIGHER EDUCATION
STUDENTS AND STAFF DEVELOPMENT**

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

28 березня 2025 року

Чернігів

М 58

*Рекомендовано до друку вченою радою Пенітенціарної академії України
(протокол № 6 від 24 квітня 2025 р.).*

Головний редактор:

Аніщенко В. О. – доктор педагогічних наук, професор.

Редакційна колегія:

Разумейко Н. С. – кандидат педагогічних наук, доцент;

Щербина Н. О. – кандидат історичних наук.

Міждисциплінарні підходи та педагогічна майстерність у підготовці здобувачів вищої освіти та підвищенні кваліфікації персоналу: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 28 берез. 2025 р.) / голов. ред. В. О. Аніщенко ; Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2025. 513 с.

До збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції увійшли публікації закордонних і вітчизняних учених і практиків, здобувачів вищої освіти. Наукові доробки присвячені актуальним питанням професійно-педагогічної діяльності викладачів закладів вищої освіти, формуванню та розвитку педагогічного іміджу та майстерності. Велика низка публікацій висвітлює інноваційні підходи та етико-психологічні аспекти професійно-педагогічної діяльності в сучасних умовах.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти різних рівнів вищої освіти.

УДК 005.59.11:005.336.5:37.091.12-057(082)

Interdisciplinary approaches and pedagogical skills in the training of higher education students and staff development: materials of the International scientific and practical conference (Chernihiv, 28 March 2025) / edited by V. Anishchenko ; Penitentiary Academy of Ukraine. Chernihiv: PAU, 2025. p.

The collection of materials of the International Scientific and Practical Conference includes publications of foreign and domestic scientists and practitioners, higher education students. The scientific papers are devoted to topical issues of professional and pedagogical activities of teachers of higher education institutions, the formation and development of pedagogical image and skills. A large number of publications cover innovative approaches and ethical and psychological aspects of professional and pedagogical activity in modern conditions.

The publication will be useful for researchers, teachers, postgraduate students, and students of different levels of higher education.

*Матеріали викладені в авторській редакції з незначними
коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів,
цитат, цифр і прізвищ несуть автори.*

*Електронна копія збірника безплатно розміщується у відкритому доступі
на офіційному сайті Пенітенціарної академії України (<https://pau.edu.ua/materials-of-scientific-conferences/> у розділі «Видання. Матеріали наукових конференцій»)*

© Пенітенціарна академія України

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Аксьонова В. І.	18
ФЕНОМЕН ОСВІТОЦЕНТРИЗМУ ЯК ПІДГРУНТЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ЧАС ТА ПРОСТІР	
Аніщенко В. О.	21
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ АНТОНА МАКАРЕНКА	
Аніщенко В. О., Супрун Д. М., Супрун М. О.	25
АКАДЕМІК В.М.СИНЬОВ ТА СУЧАСНА ПЕНІТЕНЦІАРНА НАУКА І ПРАКТИКА (до 85-річчя від дня народження)	
Баженов О. В., Шаповалов С. А.	28
СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ	
Барахта В. В.	31
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ	
Борисов О. О.	35
СТУДЕНТООРІЄНТОВАНЕ ТА КОМПЕТЕНТНІСТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ: АДАПАТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА СЛУХАЧІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ДО НОВИХ РЕАЛІЙ	
Британ Ю. А.	39
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СПОРТУ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ	
Vasylieva Y.	41
ECOLOGICAL ACADEMIC ENVIRONMENT FOR NEWCOMERS	
Вдович С. М.	44
ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ	
Голопич І. М.	47
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЩОДО ЗАСВОЄННЯ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ	
Завацька Л. М.	49
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ	

Міхеєва О. Ю.	366
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ	
Nesterenko S.	368
TYPOLOGY OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: INNOVATIONS IN TEACHING ENGLISH	
Пасічник С. О.	372
ЗАСОБИ УНАОЧНЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	
Пасічник О. О.	375
ІНТЕГРАЦІЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ TED TALKS У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО	
Petliovana L. L.	379
USING AI, CHATBOTS IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH	
Пустова С. О.	382
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: KEYС КОНКУРСУ «УРОК З ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ»	
Руссо К. Є.	386
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ГРУП	
Сергієнко О. І.	389
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АГРАРНІЙ ОСВІТІ	
Смалько А. С., Іваньков І. В.	392
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ»	
Тулученко Г. Я.	395
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО УЧАСТІ В МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАДАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СКМ MAPLE НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ»	
Черненко Л. П.	398
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ	
Чубань В. С.	402
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА-ЮРИСТА: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ	
Швардак М. В., Губаль М. В.	404
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ	

Висновок. Корупція є серйозною загрозою для економіки, правопорядку та демократичних інститутів, оскільки підриває довіру громадян до влади, гальмує розвиток та спотворює конкуренцію. Для її подолання світові міжнародні організації, зокрема ООН, ОЕСР та інші, розробили низку правових механізмів та стандартів глобального характеру, спрямованих на забезпечення прозорості, відповідальності та запобігання корупційним проявам. Важливу роль у цьому відіграють міжнародні конвенції, які встановлюють єдині антикорупційні принципи та сприяють глобальній взаємодії у боротьбі з цією проблемою.

Список використаних джерел

1. Дегтярьова І., Мороз В. Ретроспективний аналіз проектування антикорупційних актів на різних рівнях міжнародно-правової протидії корупції. *Публічне управління та регіональний розвиток.* 2024. № 25. С. 1084-1101.
2. Лебедева Т.О. Міжнародно-правові засади протидії корупційним правопорушенням. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.* 2019. №37. С.82-84
3. Костогриз Я. Міжнародно – правова боротьба з корупцією. *Юридичний вісник.* 2024. №3. С.314-320.

Тулученко Г. Я.,

професор кафедри вищої математики,

доктор технічних наук, професор,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків, Україна

**ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДО УЧАСТІ В МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАДАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
СКМ MAPLE НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ
«ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ»**

Ідея тестування систем комп'ютерної математики щодо їх спроможності розв'язувати різні види звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) є популярною серед профільних фахівців [1–3]. Як джерело прикладів часто використовується відомий довідник Е. Камке [4].

Звичайні диференціальні рівняння, які пропонуються серед завдань олімпіадного рівня, очікувано розв'язуються за допомогою нестандартних

прийомів. Саме поняття «нестандартності» приймів часто має суб'єктивний характер і породжується обмеженим курсом вищої математики, який викладається студентам інженерних спеціальностей.

Пакет DEtools СКМ Maple дозволяє не тільки отримувати розв'язки досліджуваних диференціальних рівнянь, але й здійснювати докладний аналіз цих рівнянь. Потрібно відзначити, що команда dsolve, яка повертає загальний або частинний розв'язок ЗДР (залежно від вхідних параметрів), не завжди реалізує найбільш ефективний алгоритм розв'язання рівняння. Це дозволяє мотивувати здібних студентів до проведення власних досліджень.

Розглянемо три ЗДР виду:

$$2 \cdot \frac{dy}{dx} + \cos x \cdot \sin 2y = \sin 2x \cdot \cos^2 y, \quad (1)$$

$$\frac{2}{4+y^2} \cdot \frac{dy}{dx} + \cos x \cdot \operatorname{arctg} \frac{y}{2} = \sin 2x, \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} \cdot \frac{\ln y - 1}{\ln y} = \frac{e^x}{\ln y}. \quad (3)$$

Усі рівняння (1-3) створені на основі теореми, що доведена в роботі [5]. Вони можуть бути подані у вигляді:

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot h(y) = Q(x) \cdot g(y), \quad (4)$$

при чому має місце співвідношення [5]:

$$h(y) = g(y) \cdot \int \frac{dy}{g(y)}. \quad (5)$$

Ці рівняння не належать до стандартних видів ЗДР, які вивчаються студентами інженерних спеціальностей.

У результаті класифікації за допомогою команди odeadvisor з пакета DEtools (Maple 2023.0) рівняння (1-3) були віднесені до різних видів:

- рівняння (1) віднесено до виду $y = G\left(x, \frac{dy}{dx}\right)$ [4, С. 30];

- рівняння (2) класифіковане як нелінійне диференціальне рівняння першого порядку, що допускає розв’язання за допомогою групи симетрії Лі виду $[F(x), G(y)]$ [6];

- рівняння (3) не віднесене до жодного з видів.

Після приведення рівняння (3) до вигляду:

$$\frac{dy}{dx} \cdot x \ln y + y \cdot (\ln y - 1) = x e^x,$$

воно було віднесено до виду $_exact$, тобто визнано ЗДР, що може бути зведене до рівняння в повних диференціалах [4, С. 28].

У разі належності ЗДР одночасно до кількох видів, команда `odeadvisor` повертає список всіх видів, до яких може бути віднесене досліджуване рівняння. Тому звертає на себе увагу той факт, що в даному випадку цього не відбулося.

За допомогою команди `sumgen` можуть бути знайдені інфінітезимальні функції. Для всіх рівнянь (1–3) інфінітезимальна функція $\xi = 0$. Це означає, що для рівнянь (1–3) доцільно спробувати застосовувати метод інтегруючого множника з метою зведення досліджуваних рівнянь до рівнянь у повних диференціалах. Останнє твердження є узагальненням підходу, який запропонований в роботі [5] для рівнянь виду (4–5).

Отже, застосування команд з пакета DEtools до аналізу ЗДР на етапі підготовки до математичних олімпіад сприяють накопиченню досвіду в студентів щодо використання нестандартних прийомів розв’язання ЗДР.

Список використаних джерел

1. A Comparison of Maple and Mathematica : Solving ODEs. Waterloo Maple Inc, 2014. URL :http://www.maplesoft.com/compare/mathematica_analysis/comparison_maple_mathematica_des_kamke.pdf
2. Zaitsev V. F., Polyanin A. D. Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC, 2002. 816 p. DOI: 10.1201/9781420035339.
3. Abbasi Nasser M. Kamke Differential Equations. Mathematica 11.3 and Maple 2018.0. 2024. [Online]. Available: https://www.12000.org/my_notes/kamek/version_6_5min/KERNEL.pdf
4. Kamke E. Differentialgleichungen Lösungsmethoden und Lösungen. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1977. DOI: 10.1007/978-3-663-05925-7.
5. Azevedo D., Valentino M. C. Generalization of the Bernoulli ODE. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 2017. Vol. 48. I. 2, P. 256–260. DOI: 10.1080/0020739X.2016.1201599.
6. Beardon A. F. The Geometry of Discrete Groups. New York Heidelberg: Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-1-4612-1146-4.